

Estudo Numérico de Chapas Cimentícias Reforçadas com Fibras de Sisal sob Flexão em Três Pontos

CAMPOS, K.¹; CONGRO, M.¹; GOLIATH, K.²; TEIXEIRA, F.³; ROEHL, D.¹; SOUZA, L.¹

¹ Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

² Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

³ Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Rio de Janeiro, Brasil

✉ kaioaguilar@tecgraf.puc-rio.br

Resumo

O uso de fibras naturais como reforço em matrizes cimentícias tem se destacado pelo potencial de reduzir impactos ambientais e melhorar o desempenho mecânico de compósitos à base de cimento. Este trabalho apresenta a modelagem numérica do ensaio de tração na flexão em três pontos de chapas cimentícias reforçadas com fibras de sisal, considerando inicialmente o material como um meio homogêneo equivalente. Nesta abordagem, as propriedades elásticas são estimadas por meio da Regra das Misturas e posteriormente ajustadas com base nos resultados experimentais obtidos para o compósito. O estudo compreende o desenvolvimento de modelos 2D e 3D de uma chapa com dimensões (250 x 250 x 10) mm, conforme a NBR 15498, adotando um vão de 215 mm entre apoios. As simulações concentram-se, nesta etapa, na representação do regime elástico linear, permitindo a obtenção da curva carga-deslocamento e a comparação com a porção inicial das curvas experimentais. A análise da distribuição de tensões ao longo da espessura é conduzida com o objetivo de identificar a posição da linha neutra e as regiões de máxima tração e compressão previstas pela teoria da flexão. Experimentalmente, observou-se que o compósito apresenta comportamento *strain hardening*, caracterizado pelo aumento de tensão após o início da fissuração, evidenciando a atuação eficiente do mecanismo de ponte de fissuras promovido pelas fibras. Para avaliar a influência da orientação das fibras, desenvolve-se um modelo ortotrópico, no qual as propriedades elásticas variam nas direções principais do material, sendo comparado com um modelo isotrópico equivalente.

Palavras-chave: Compósitos cimentícios, Fibras vegetais, Modelagem.

1. Introdução

A construção civil destaca-se entre os setores com maior impacto ambiental [1], [2], sobretudo em razão da elevada demanda por recursos naturais e das emissões associadas à produção do cimento *Portland* [3]. Estimativas indicam que o setor responde por parcela significativa das

emissões globais de CO₂ [4], o que evidencia a necessidade de desenvolver materiais e soluções construtivas mais sustentáveis, capazes de reduzir a pegada de carbono sem comprometer o desempenho técnico. Nesse contexto, os compósitos cimentícios reforçados com fibras naturais têm despertado crescente interesse científico, em virtude de seu potencial para conciliar desempenho mecânico e sustentabilidade [5], [6]. Estudos recentes demonstram que a incorporação de fibras vegetais pode melhorar propriedades como resistência à flexão, ductilidade e absorção de energia, além de contribuir para o desenvolvimento de elementos construtivos mais leves e ambientalmente eficientes [7], [8].

A literatura também apresenta diferentes abordagens de modelagem numérica para esses compósitos. Entre elas, destacam-se os modelos em camadas [9], [10], capazes de representar detalhadamente os mecanismos físicos do material, e modelos homogeneizados [11], [12], que permitem reduzir a complexidade computacional por meio da adoção de propriedades equivalentes. Embora a modelagem em camadas ofereça maior fidelidade física, a abordagem homogeneizada destaca-se como alternativa eficiente para análises estruturais em escala macroscópica [13].

Diante desse cenário, além do avanço experimental no desenvolvimento de compósitos cimentícios reforçados com fibras naturais, torna-se fundamental aprofundar a compreensão do seu comportamento mecânico por meio de ferramentas de modelagem numérica, capazes de auxiliar na interpretação dos mecanismos físicos envolvidos e na previsão do desempenho estrutural desses materiais. A modelagem computacional permite reduzir custos experimentais, ampliar o domínio de análise e avaliar, de forma sistemática, a influência de parâmetros como propriedades elásticas, orientação das fibras e condições de carregamento, sendo amplamente empregada em estudos recentes sobre compósitos cimentícios reforçados com fibras [14], [15], [16]. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver e avaliar comparativamente modelos numéricos bidimensionais (2D) e tridimensionais (3D) do ensaio de tração na flexão em três pontos de chapas cimentícias reforçadas com fibras de sisal, por meio da comparação com resultados experimentais.

2. Metodologia

2.1. Experimental

O processo de fabricação e os ensaios experimentais do material foram previamente desenvolvidos [15] e utilizados como base para a comparação e validação do modelo numérico proposto. Foram fabricadas cinco placas quadradas com 250 mm de largura e 10 mm de espessura, reforçadas com três camadas iguais de fibras longas e alinhadas de sisal, com massa de 15 g por camada, totalizando 5% do volume total da placa.

A composição da matriz cimentícia utilizada neste estudo foi definida com base no consumo dos materiais constituintes, visando atender aos requisitos de desempenho mecânico e

trabalhabilidade. A Tabela 1 apresenta o consumo de cada material empregado na mistura, expresso em kg/m³, incluindo os aglomerantes, agregados, água e aditivo químico.

Tabela 1 – Consumo de materiais.

Materiais	Consumo (kg/m³)
Cimento <i>Portland</i> tipo V	448,23
Metacaulim	358,58
Cinza volante	89,65
Areia	896,46
Água	340,65
Superplastificante	17,93

Após 28 dias de cura, as amostras foram submetidas ao ensaio de flexão em três pontos, com vão entre os apoios de 215 mm, utilizando uma máquina universal de ensaios da marca EMIC, com capacidade de carga de 100 kN. O ensaio foi conduzido sob controle de deslocamento, à taxa de 60 mm/min, sendo o deslocamento vertical monitorado por meio de um transdutor de deslocamento posicionado na face inferior da amostra, no centro do vão. Os valores médios representativos do módulo de Young da fibra, da matriz e do compósito foram 8,74 ± 3,32 GPa [17]; 19,94 ± 1,56 GPa [18] e 4,71 ± 0,49 GPa [18], respectivamente. A resistência à tração na flexão foi determinada com base na Equação 1, conforme estabelecido na NBR 15498 [19].

$$R_f = \frac{3P_{m\acute{a}x} \times L}{2b \times e^2} \quad 1$$

Onde R_f é a resistência à tração na flexão (MPa), $P_{m\acute{a}x}$ é a carga máxima de ruptura por flexão (N), L é a distância entre os eixos do suporte (mm), b é a largura do corpo de prova (mm) e e é a espessura média da amostra (mm).

2.2. Modelo numérico

A modelagem numérica foi desenvolvida no software ABAQUS, com o objetivo de simular o ensaio de tração na flexão em três pontos aplicado a chapas cimentícias reforçadas com fibras de sisal. Inicialmente, o compósito foi considerado como um meio homogêneo equivalente, permitindo a representação do regime elástico linear. As propriedades elásticas foram estimadas pela Regra das Misturas (ver Equação 2) [20] e ajustadas posteriormente a partir dos resultados experimentais obtidos para o material.

$$E_c = E_m(1 - V_f) + E_f V_f \quad 2$$

Onde E_c é o módulo de Young do compósito (GPa), E_m é o módulo de Young da matriz (GPa), E_f é o módulo de Young da fibra (GPa) e V_f é o volume de fibra (%).

Adicionalmente, foi elaborado um modelo ortotrópico para avaliar a influência da orientação preferencial das fibras no comportamento estrutural. A Tabela 2 ilustra os modelos desenvolvidos.

Tabela 2 – Modelos numéricos desenvolvidos.

Módulo de Young (GPa)	Modelos numéricos	Nomenclatura
Experimental	2D; Isotrópico 3D; Ortotrópico 3D	2D;3D e 3D_Ort
Regra da mistura	2D; Isotrópico 3D	2D_RM e 3D_RM

A chapa cimentícia foi modelada segundo as especificações da NBR 15498 [19], adotando dimensões de (250 x 250 x 10) mm. O vão entre apoios foi fixado em 215 mm. Foram desenvolvidos modelos 2D, considerando estado plano de tensões, e 3D, de modo a comparar a distribuição de tensões e deslocamentos previstos em cada abordagem. As condições de contorno reproduziram o sistema de apoio utilizado no ensaio experimental restringindo translações verticais no ponto de contato. Adicionalmente, foram impostas restrições às translações horizontais, com o objetivo de evitar instabilidades e inconsistências numéricas no modelo. Foi imposto um controle de deslocamento de 0,481 mm no meio do vão, correspondente ao deslocamento máximo da região elástica determinado experimentalmente. Considerando que o ensaio foi conduzido sob controle de deslocamento, a carga atuante no meio do vão foi determinada a partir da soma das reações nos apoios. Posteriormente, a tensão foi calculada conforme a Equação 1, adotando-se como referência o deslocamento medido no meio do vão.

O coeficiente de Poisson foi definido com base em valores característicos de matrizes cimentícias, os quais são comumente reportados na literatura em um intervalo entre 0,15 e 0,30 [21], [22]. Neste trabalho, adotou-se o valor de 0,20, conforme recomendação apresentada por Hondros [23]. Adicionalmente, para o modelo ortotrópico, foram considerados módulos de elasticidade e módulos de cisalhamento distintos nas direções principais do material, de modo a representar a anisotropia decorrente da orientação das fibras. Para esse fim, considerou-se o módulo de elasticidade do compósito na direção de alinhamento das fibras e o módulo de elasticidade da matriz na direção perpendicular, refletindo a contribuição diferenciada de cada fase na resposta mecânica do material. Os valores adotados foram os apresentados na seção 2.1. O módulo de cisalhamento foi determinado de acordo com a Equação 3, em conformidade com os procedimentos estabelecidos na literatura [23], [24].

$$G = E/[2(1 + \nu)] \quad 3$$

Onde G é o módulo de cisalhamento (GPa), E é o módulo de Young (GPa) e ν é o coeficiente de Poisson.

Nos modelos 2D, adotou-se a formulação baseada em elementos planos contínuos, uma vez que essa abordagem é apropriada para a representação de estruturas delgadas, permitindo a adequada descrição do comportamento à flexão com menor custo computacional. Por sua vez, nos modelos 3D, utilizou-se a formulação baseada em elementos sólidos, a fim de representar de forma mais realista o estado tridimensional de tensões e deformações ao longo da espessura do elemento.

A discretização da malha foi realizada por meio de elementos quadráticos estruturados, os quais proporcionam maior precisão na representação dos gradientes de deformação e do campo de tensões. Previamente à definição da malha final, foi conduzido um estudo de convergência de malha, no qual se avaliou a sensibilidade dos resultados numéricos ao refinamento progressivo da discretização, assegurando que as respostas obtidas fossem independentes do tamanho dos elementos. Com base nesse estudo, no modelo 2D empregaram-se 2520 elementos do tipo CPS8R, enquanto no modelo 3D foram utilizados 5200 elementos do tipo C3D20R, ambos com integração reduzida, visando um equilíbrio entre acurácia numérica e eficiência computacional, além da mitigação de fenômenos como o travamento numérico.

3. Resultados e discussões

A Figura 1 apresenta as curvas tensão–deslocamento obtidas a partir dos ensaios experimentais e das simulações numéricas realizadas, considerando diferentes hipóteses de modelagem e critérios de definição do módulo de elasticidade. São comparados os resultados dos modelos bidimensionais (2D) e tridimensionais (3D), tanto aqueles calibrados com base no módulo de elasticidade experimental quanto os modelos nos quais esse parâmetro foi estimado por meio da Regra das Misturas (RM). A análise das respostas no regime linear elástico permite avaliar a capacidade dos modelos numéricos em reproduzir a rigidez inicial do compósito cimentício reforçado com fibras, bem como identificar as diferenças associadas às distintas estratégias de estimativa das propriedades elásticas.

Figura 1 – Curva tensão–deslocamento dos modelos numéricos e experimental.

A partir da análise da curva tensão–deslocamento no regime linear elástico, observa-se que os modelos numéricos desenvolvidos a partir dos parâmetros experimentais apresentaram boa concordância com a porção inicial da curva experimental, reproduzindo de forma adequada a rigidez inicial do material. Esse comportamento indica que a calibração do módulo de elasticidade

com base nos dados experimentais foi capaz de representar satisfatoriamente a resposta elástica inicial do compósito, tanto nos modelos bidimensionais quanto nos tridimensionais.

Em contrapartida, os modelos que utilizaram o módulo de elasticidade estimado pela Regra das Misturas apresentaram rigidez significativamente superior ao experimental. Essa abordagem, por constituir um limite teórico linear, tende a superestimar o comportamento de compósitos cimentícios com fibras naturais, devido a fatores como interface fibra–matriz, porosidade e limitações de aderência, que reduzem a rigidez efetiva do material. Ademais, considerando o baixo volume de fibras (5%) em relação à matriz, a aplicação da Regra das Misturas resulta em um módulo equivalente excessivamente elevado, refletindo-se na superestimação da rigidez global e em inclinações mais acentuadas das curvas tensão–deslocamento no regime elástico.

Para fins comparativos, o módulo de Young do compósito estimado pela Regra das Misturas, de acordo com a Equação 2, foi de 19,38 GPa, enquanto o módulo obtido experimentalmente foi de 4,71 GPa. Essa discrepância foi observada de forma consistente tanto nos modelos 2D quanto nos 3D, evidenciando que a Regra das Misturas não se mostrou adequada para a estimativa do módulo de elasticidade desse material.

A introdução de um modelo numérico com propriedades ortotrópicas teve como objetivo representar explicitamente o alinhamento das fibras de sisal e investigar a influência da anisotropia na resposta mecânica do compósito. Embora a abordagem ortotrópica tenha evidenciado um ligeiro aumento de rigidez global no regime linear elástico (Figura 2), o modelo isotrópico apresentou uma melhor correlação com os valores experimentais.

Figura 2 – Comparação do regime elástico dos modelos ortotrópico e isotrópico.

Esse comportamento reflete a consideração de propriedades elásticas diferenciadas nas direções principais do material, o que resulta em uma redistribuição distinta dos campos de tensão e deformação. A divergência observada no modelo ortotrópico pode ser atribuída a duas limitações fundamentais dos parâmetros de entrada. Primeiramente, notou-se uma inconsistência na atribuição da rigidez direcional: os parâmetros adotados não refletiram adequadamente o

comportamento mecânico esperado do compósito, visto que, com o alinhamento preferencial das fibras paralelo à direção do carregamento, o módulo de elasticidade longitudinal deveria ser superior ao da direção ortogonal. Em segundo lugar, a calibração do modelo utilizou o módulo de elasticidade à compressão da matriz. Embora teoricamente os módulos de tração e compressão possam ser considerados equivalentes em materiais homogêneos ideais, na prática essa premissa não é válida para matrizes cimentícias. Devido à sua natureza heterogênea e à microfissuração, o comportamento mecânico sob tração ou flexão difere daquele sob compressão. A indisponibilidade de dados experimentais prévios referentes aos módulos à tração e à flexão da matriz específica prejudicou a representatividade do modelo.

A distribuição das tensões normais ao longo da espessura da chapa, apresentada na Figura 3, evidencia uma variação contínua das tensões entre a face superior e a face inferior da seção, característica do comportamento em flexão no regime elástico. É possível observar que as tensões de compressão predominam na face superior da chapa, enquanto as tensões de tração atingem seus maiores valores na face inferior, intensificando-se na região central do vão, onde o momento fletor é máximo.

Figura 3 – Distribuição das tensões normais: (a) modelo 2D, (b) modelo 3D e (c) modelo 3D ortotrópico.

A posição da fibra neutra, definida pela anulação das tensões normais, localiza-se aproximadamente no plano médio da seção transversal, a cerca de 5 mm da face, mantendo-se

em posição semelhante em todos os modelos analisados (ver Tabela 3). No modelo bidimensional com módulo de elasticidade experimental (2D), as tensões máximas de tração e compressão atingiram valores de 2,90 MPa e -3,70 MPa, respectivamente. Esses resultados são compatíveis com a hipótese de comportamento linear elástico adotada na modelagem e confirmam a adequada representação do estado de tensões ao longo da espessura da chapa.

Tabela 3 – Variação da tensão ao longo da seção transversal no centro da placa.

Espessura (mm)	Tensão (MPa)		
	2D	3D	3D_Ort
0,0	-3,70	-3,13	-3,79
2,5	-1,40	-1,53	-1,84
5,0	0,02	0,06	0,09
7,5	1,44	1,53	1,84
10,0	2,90	3,01	3,61

A Tabela 4 apresenta a comparação entre os valores máximos de tensão obtidos nos modelos 2D e 3D com módulo de elasticidade experimental. O modelo 3D isotrópico apresentou tensões máximas de 3,07 MPa na tração e -3,24 MPa na compressão, enquanto o modelo 3D ortotrópico resultou em valores mais elevados, atingindo 3,65 MPa e -3,89 MPa, respectivamente. Esse aumento nos níveis de tensão está associado à consideração de propriedades elásticas distintas nas direções principais do material, o que altera a redistribuição das tensões ao longo da espessura da chapa.

Tabela 4 – Tensões máximas dos modelos numéricos.

Modelo	Tensão tração (MPa)	Tensão compressão (MPa)
2D	2,90	-3,70
3D	3,07	-3,24
3D_Ort	3,65	-3,89

De forma geral, os resultados indicam que a introdução da ortotropia não altera a posição da fibra neutra, mas influencia diretamente a magnitude das tensões extremas, sobretudo no modelo tridimensional ortotrópico. Tal efeito evidencia que a hipótese isotrópica tende a suavizar o estado de tensões, enquanto a modelagem ortotrópica permite uma avaliação mais sensível às características direcionais do compósito, mesmo no regime elástico analisado.

4. Conclusões

Este estudo analisou numericamente o comportamento à flexão em três pontos de chapas cimentícias reforçadas com fibras de sisal, por meio de modelos bidimensionais e tridimensionais baseados no Método dos Elementos Finitos. Os resultados indicaram que modelos calibrados com o módulo de elasticidade experimental reproduzem adequadamente a rigidez inicial do compósito, enquanto a aplicação da Regra das Misturas conduz à superestimação da rigidez, evidenciando limitações dessa abordagem para a estimativa das propriedades elásticas do material.

A consideração da ortotropia em modelos tridimensionais evidenciou a influência da orientação das fibras na distribuição de tensões, ressaltando a importância da anisotropia mesmo no regime elástico. Em síntese, conclui-se que a menor precisão do modelo ortotrópico em relação aos resultados experimentais não invalida a abordagem, mas reflete a adoção de propriedades à compressão para simular um comportamento governado pela tração/flexão. Para contornar essa limitação e validar adequadamente o comportamento anisotrópico, ressalta-se a necessidade de programas experimentais futuros direcionados à caracterização mecânica da matriz cimentícia sob tração e flexão. Conclui-se que a modelagem homogeneizada, quando devidamente calibrada com parâmetros experimentais, constitui uma ferramenta eficiente para a análise do comportamento elástico de compósitos cimentícios reforçados com fibras naturais, sendo recomendada, como perspectiva futura, a incorporação de efeitos não lineares e mecanismos de interação fibra–matriz.

Agradecimentos

Os autores agradecem à CAPES (processo nº 88887.158805/2025-00), à FAPERJ (E-26/210,314/2022 e E-26/210,266/2022) e ao CNPq (processo nº 306536/2022-6) pelo apoio financeiro.

Referências

- [1] A. K. Bledzki and J. Gassan, “Composites reinforced with cellulose based fibres,” *Progress in Polymer Science (Oxford)*, vol. 24, no. 2, pp. 221–274, May 1999, doi: 10.1016/S0079-6700(98)00018-5.
- [2] J. Biagiotti, D. Puglia, and J. M. Kenny, “A review on natural fibre-based composites - Part I: Structure, processing and properties of vegetable fibres,” *Journal of Natural Fibers*, vol. 1, no. 2, pp. 37–68, 2004, doi: 10.1300/J395v01n02_04.
- [3] P. K. Mehta and P. J. M. Monteiro, *Concrete: Microstructure, Properties, and Materials*, Third. New York: McGraw-Hill, 2005.
- [4] “International Energy Agency - Buildings - Energy System,” 2023. Accessed: Nov. 27, 2025. [Online]. Available: <https://www.iea.org/energy-system/buildings>
- [5] K. Hancharoen, P. Kamhangrittirong, and P. Suwanna, “Improvement of natural fiber cement composite for roofing applications through addition of waste tire rubber: An investigation of the physical, mechanical, thermal, and acoustic properties,” *Cleaner Materials*, vol. 13, p. 100265, Sep. 2024, doi: 10.1016/J.CLEMA.2024.100265.
- [6] M. H. Khan, Z. Qihong, M. A. Sikandar, and H. Zhu, “Hydration and thermal regulation performance of thermochromic fiber-reinforced cement composites,” *Energy*, vol. 330, p. 136928, Sep. 2025, doi: 10.1016/J.ENERGY.2025.136928.
- [7] O. Olanrewaju, I. O. Oladele, and S. O. Adelani, “Natural fiber biocomposites: A comprehensive review of current developments and material properties of plant and animal fiber reinforcements in cement concrete, and ultra-high-performance concrete,” *Next Materials*, vol. 9, p. 101337, Oct. 2025, doi: 10.1016/J.NXMATE.2025.101337.
- [8] D. L. Rocha *et al.*, “A Review of the Use of Natural Fibers in Cement Composites: Concepts, Applications and Brazilian History,” *Polymers 2022, Vol. 14*, vol. 14, no. 10, May 2022, doi: 10.3390/POLYM14102043.
- [9] P. Liu, J. P. Tang, R. Feng, Y. Fan, and J. H. Zhu, “Tensile behavior and flexural performance of polarized CFRCM-strengthened corroded RC continuous beams,” *Structures*, vol. 76, p. 109022, Jun. 2025, doi: 10.1016/J.ISTRUC.2025.109022.

- [10] P. Liu, J. P. Tang, R. Feng, Y. Fan, and J. H. Zhu, “Interfacial behaviour and shear performance of polarized CFRCM-strengthened corroded RC continuous beams,” *Constr. Build. Mater.*, vol. 472, p. 140786, Apr. 2025, doi: 10.1016/J.CONBUILDMAT.2025.140786.
- [11] A. El Moumen, T. Kanit, and A. Imad, “Numerical evaluation of the representative volume element for random composites,” *European Journal of Mechanics - A/Solids*, vol. 86, p. 104181, Mar. 2021, doi: 10.1016/J.EUROMECHSOL.2020.104181.
- [12] I. C. Mihai and A. D. Jefferson, “A micromechanics based constitutive model for fibre reinforced cementitious composites,” *Int. J. Solids Struct.*, vol. 110–111, pp. 152–169, Apr. 2017, doi: 10.1016/J.IJSOLSTR.2017.01.032.
- [13] B. Hassani and E. Hinton, “A review of homogenization and topology optimization I—homogenization theory for media with periodic structure,” *Comput. Struct.*, vol. 69, no. 6, pp. 707–717, Dec. 1998, doi: 10.1016/S0045-7949(98)00131-X.
- [14] M. Congro, J. D. Vieira, F. de Andrade Silva, and D. Roehl, “Integrated workflow for experimental and numerical analysis of damage mechanisms at the fiber/matrix interface in cement composite materials,” *Constr. Build. Mater.*, vol. 479, p. 141493, Jun. 2025, doi: 10.1016/J.CONBUILDMAT.2025.141493.
- [15] M. Abedi *et al.*, “A sustainable cementitious composite reinforced with natural fibers: An experimental and numerical study,” *Constr. Build. Mater.*, vol. 378, p. 131093, May 2023, doi: 10.1016/J.CONBUILDMAT.2023.131093.
- [16] T. Feng and Y. Tan, “Experimental and numerical investigations of multiscale-toughened cement composites subjected to dynamic splitting tension,” *Eng. Fract. Mech.*, vol. 298, p. 109944, Mar. 2024, doi: 10.1016/J.ENGFRACTMECH.2024.109944.
- [17] F. P. Teixeira, “Mechanical Behavior of Natural Fiber Cement Based Composites for Structural Applications,” Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020.
- [18] K. A. Campos, “Análise do comportamento mecânico e durabilidade de chapa cimentícia reforçada com fibra de sisal,” Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2025.
- [19] NBR 15498, “ABNT NBR 15498:2021 - Chapas cimentícias reforçadas com fios, fibras, filamentos ou telas - Requisitos e métodos de ensaio.,” 2021, *ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, Rio de Janeiro*.
- [20] H. G. Allen, “Tensile properties of seven asbestos cements,” *Composites*, vol. 2, no. 2, pp. 98–103, Jun. 1971, doi: 10.1016/0010-4361(71)90030-9.
- [21] S. Marik, R. Rongmei Naga Gondaimei, A. Mondal, and D. Kumar, “Characterization of cement-modified mixtures and their typical characteristics: A review,” *Journal of Building Engineering*, vol. 96, p. 110526, Nov. 2024, doi: 10.1016/J.JOBE.2024.110526.
- [22] D. Li, Z. Li, Y. Yin, X. Du, and G. Zhang, “Prediction of cracking, yield and ultimate strengths based on the concrete three-phase micromechanics model,” *Constr. Build. Mater.*, vol. 193, pp. 416–425, Dec. 2018, doi: 10.1016/J.CONBUILDMAT.2018.10.164.
- [23] H. G., “The evaluation of Poisson’s ratio and the modulus of materials of a low tensile resistance by the Brazilian (indirect tensile) test with particular reference to concrete,” *Aust. J. Appl. Sci.*, vol. 10, pp. 243–264, 1959, Accessed: Jan. 05, 2026. [Online]. Available: <https://cir.nii.ac.jp/crid/1570572700502715136>
- [24] J. Yang, J. Ye, and Z. Niu, “Interfacial shear stress in FRP-plated RC beams under symmetric loads,” *Cem. Concr. Compos.*, vol. 29, no. 5, pp. 421–432, May 2007, doi: 10.1016/J.CEMCONCOMP.2006.11.011.